

MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA SHAXSDA FUQAROLIK JAMIYATINI SHAKLLANTIRISH

Olimjonova Ziynat Bobomurod qizi¹, Qodirova Xolida Nurillayevna², Ravshanov Xurshid
Furqat o'g'li²

International school of finance technology and science instituti

¹katta o'qituvchisi;

²Pedagogika va psixologiya yo'nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17695125>

Annotatsiya. Ushbu maqolada milliy qadriyatlar asosida shaxsda fuqarolik jamiyatini shakllantirish jarayoni ijtimoiy-psixologik va pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Shaxsning ma'naviy rivojlanishi, fuqarolik ongini shakllantirish, milliy qadriyatlarining ijtimoiylashtirish jarayonidagi o'rni hamda fuqarolik madaniyatining shakllanish mexanizmlari yoritilgan

Kalit so'zlar: milliy qadriyatlar, fuqarolik jamiyati, fuqarolik ong, ma'naviy rivoj, ijtimoiylashtirish.

Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования гражданского общества у личности на основе национальных ценностей. Анализируются социопсихологические и педагогические механизмы развития гражданского сознания, роль национальных ценностей в социализации, а также формирование гражданской культуры и социальной ответственности.

Ключевые слова: национальные ценности, гражданское общество, гражданское сознание, духовное развитие, социализация.

Abstract. This article examines the formation of civil society within the individual based on national values. It analyzes the socio-psychological and pedagogical mechanisms of developing civic consciousness, the role of national values in socialization, and the processes shaping civic culture and social responsibility.

Keywords: national values, civil society, civic consciousness, moral development, socialization.

Bugungi globallashuv jarayonlari, axborot oqimining tezlashuvi va jamiyatning demokratik yangilanishi shaxsning fuqarolik ongini shakllantirishga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytirmoqda. Fuqarolik jamiyati — bu insonning huquqlari, erkinliklari, mas'uliyati va ijtimoiy faolligi ta'minlangan tizim bo'lib, u jamiyatning barqaror rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Bunday jamiyatning asosiy negizlaridan biri milliy qadriyatlardir. Chunki milliy qadriyatlar shaxsning ma'naviy asosini, axloqiy qarashlarini va ijtimoiy pozitsiyasini shakllantiradi. Shu jihatdan qaraganda O'rta Osiyo xalqlari, jumladan, o'zbek xalqi ham o'zining boy tarixiy, ma'naviy-madaniy merosi, ming yillar davomida tarkib topgan tarbiya amallari, an'analari, axloq-odob qoidalari xazinasiga egadir. Ana shu xalqning buyuk mutafakkirlari komil inson xususida, uning axloqi to'g'risida dunyoga mashhur buyuk mutafakkirlari komil inson xususida, uning axloqi to'g'risida dunyoga mashhur bo'lgan durdona asarlar yozib qoldirdilar, maktabgacha ta'lim muassaslaridanoq bobolarimiz qoldirgan buyuk merosdan foydalanish, tarbiya metodlarini qo'llash, ularni bolalar ongiga singdirish muhim ahamiyatga egadir. Bunday

meroslardan Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilik», Kaykovusning «Qobusnoma», Ahmad Yugnakiyning «Bahoritsion», A.Navoiyning «Mahbub -ul-qulub», Devoniyning «Axloqi Jaloliy», Husayn Voiz Koshifiyning «Futuvvatnomai Sultoni» kabi betakror, nodir asarlaridan foydalanish joizdir, deb hisoblaymiz.

Axloqiy tarbiyalangan shaxsda barqaror ma'naviy motivlar shakllangan bo'ladi. Axloqiy tushunchalarni turli yosh guruhlarida shakllantirish darajasi turlichadir. Bolalar o'zlashtiriyotgan axloqiy his-tuyg'ular, kechinmalar ma'naviy e'tiqodni shakllantirishning muhim sharoitlaridan biridir. Axloqiy his-tuyg'u insonning jamiyatga, odamlarga, o'ziga nisbatan emotsional munosabatini bildiradi. Axloqiy his-tuyg'ularni tarbiyalash alohida ajralib qolgan jamiyat emas, bu tushunchalar inson ehtiyojlari uning bilim va kechinmalarini uning sezgisi asosida vujudga keladi va rivojlanadi. Bola shaxsini tarbiyalashda pedagogik ta'sir ko'rsatish usul, uslublarning turli yo'llarini ishlab chiqish zarurdir pedagoglar axloqiy his - tuyg'ularning tarbiyalashga katta e'tibor qartishda ularning fikricha, yaxshi his-tuyg'ularning ildizi bolalikdan boshlanishi kerak.

Shaxsning fuqarolik madaniyati — uning jamiyat hayotida faol ishtirok etish, o'z huquq va burchlarini anglash, ijtimoiy mas'uliyatni his qilish, qonunlarga hurmat bilan qarash hamda demokratik tamoyillarni qadrlash qobiliyatini anglatadi. Bu sifatlar birdaniga shakllanmaydi; ular uzluksiz ijtimoiy tajriba va tarbiya jarayonining mahsulidir. Ushbu jarayonning eng asosiy ikki bo'g'ini — **oila** va **ta'lim tizimi**dir. Oila shaxsning birlamchi ijtimoiylashuv makoni hisoblanadi. Farzand dunyoni, odamlarni va ijtimoiy munosabatlarni birinchi bo'lib oila mikromuhitida ko'radi, tushunadi va o'zlashtiradi. Shuning uchun ham fuqarolik ongining poydevori aynan oilada yaratiladi.

Oila fuqarolik ongining asosi bo'lsa, ta'lim tizimi uni rivojlantiradi, mukammallashtiradi va ijtimoiy-amaliy mazmun bilan boyitadi. Maktab, kollej va oliy ta'lim muassasalari yoshlarni jamiyatning ongli, faol va mas'uliyatli a'zosi sifatida shakllantiradi.

Xulosa: Bobokalonlarimiz bolani har tomonlama uyg'un rivojlantirishga katta e'tibor qaratishgan. Shu bois respublikasmizda sog'lom avlodni tarbiyalash maqsadida bola tarbiyasini davlat siyosati darajasiga ko'tarish va unga vatanparvar, mehr-muhabbatli, insonparvar qilib tarbiyalashni maktabgacha yoshidayoq, boshlash va uni to'xtovsiz davom ettirish maktab, oila, mahalla jamoat tashkilotlari e'tiboridan chetga qolmasligi ta'kidlanmoqda. Shunday ekan, maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni ilk yoshidanoq bobolar merosiga tayangan holda har tomonlama rivojlantirishni asosiy vazifalardan deb hisoblaymiz.

Milliy qadriyatlar asosida shaxsda fuqarolik mas'uliyatini shakllantirish uchun tarbiya jarayoniga milliy qadriyatlarni integratsiyalash zarur. Bu jarayonda yoshlarga milliy o'zlikni anglash, fuqarolik burchini bajarish, jamiyat manfaatlarini shaxsiy manfaatlardan ustun qo'yish ko'nikmalari singdiriladi. Tarbiya jarayonida yoshlarning o'z milliy tariximiz, madaniyatimiz va an'analarimizni chuqur o'rganishini ta'minlash. Bu ularda o'z millatiga nisbatan faxr va mas'uliyat tuyg'usini shakllantiradi.

FOYDALANILADIGAN ADABIYOTLAR:

1. Ожегов, С. И. (2015). *Семья и воспитание*. Санкт-Петербург: Питер.
2. Кон, И. С. (1988). *Психология ранней юности*. Москва: Просвещение.
3. Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
4. Bekmirzayeva, J. B. (2024). SHAXSNI O'RGANISHDA ZAMONAVIY PSIXOLOGIYANING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI. *Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology*, 1(2), 219-221.

5. Nafisa, T. Y. (2024). OILA, MAHALLA BILAN OLIB BORILADIGAN IJTIMOYIY PEDAGOGIK FAOLIYAT. *Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology*, 1(2), 246-249.
6. Odiljon o'g'li, O. Z. (2024). OILAVIY AJRIMLARNING OLDINI OLISHDA PROFILAKTIK CHORA-TADBIRLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Advanced methods of ensuring the quality of education: problems and solutions*, 1(2), 101-104.
7. Dildora, A. (2024). O 'ZBEK XALQ PEDAGOGIKASI VA ISLIM TA'LIMOTIDA TA'LIM VA TARBIYAGA OID QARASHLAR UYG'UNLIGI. *Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology*, 1(2), 216-218.
8. Akromova, F. A. (2024). BOSHLANG 'ICH SINFLARDA TARBIYA JARAYONINING MAZMUN VA MOHIYATI. *Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology*, 1(2), 235-237.
9. Nuriddinova, E. D. (2024). OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI BOLALAR TARBIYASI VA MA'NAVIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI. *Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology*, 1(2), 222-224.
10. Umarqulova, M. A. (2024). ABDULLA AVLONIY ASARLARIDA TA'LIM-TARBIYA MASALASINING YORITILISHI. *Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology*, 1(2), 231-234.